

gaande detaillering der onkosten. Middel hiertoe is de boekhouding.
B a IV 2a (A 26) *Polytechnisch Weekblad 5 Dec. 1929*

Bijdrage tot de leer der afschrijving

Volmer, Prof. Dr. J. G. Ch. — Zoowel de kwaliteitseischen van het product als de ontwikkeling der capaciteit van de gereedschaps-werktuigen bepalen hun economischen levensduur. De kwaliteit van het werktuig is een afschrijvingsfactor. Wil men machine en fundeering als één beschouwen voor de afschrijving, dan moet men de verplaatsingskosten als verlies boeken.

Bij verkorting van het aantal jaren gaat de praktische beteekenis van de verschillen in de afschrijvingsmethoden terug. Bij tal van werktuigen is een afschrijving van 30 % van de boekwaarde niet te hoog. Door de snelle afschrijving wordt het steeds meer ongewenscht, de duurzame productiemiddelen met obligatieleeningen te financieren.
B a IV 6 (A 30) *De Naamlooze Vennootschap Febr. 1930*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Etude des marchés et de la conjuncture

Thumen, Ch. B. — Voor een bedrijfsbegroting is het noodzakelijk, den omvang van de te verwachten verkoop zoo juist mogelijk te benaderen. Daarvoor is een studie van conjunctuur en markt een eerste vereischte. In Europa heeft men echter niet zooveel gegevens voor marktstudies ter beschikking als in Amerika, zoodat het Congres van den Arbeid een motie heeft ingediend bij den Volkenbond, om hierin verbetering te brengen.
B a VI 12 (A 21) *Mon Bureau Nov. 1929*

Het bouwbedrijf, de interest en de effectenbeurs

Valk, Dr. W. L. — In dit artikel beschouwt schr. de beteekenis van den bouwindex in de prognose van economische verschijnselen. Er bestaan ingewikkelde betrekkingen tusschen bouwindustrie, bouwkosten, rentevoet, groei van het bedrijfsleven en speculatie. Op grond van het verloop in de laatste jaren analyseert schr. beteekenis der curve. Deze moet zeer groot worden geacht, doch het verloop is onbetrouwbaar en de tijdsafstand tusschen den bouwindex en andere indices is sterk variabel.
B a VI 12 (A 22) *De Economist Febr. 1930*

Arbeidsverdeling

Groot, A. M. — De vraag bij de interne arbeidsverdeling is deze, welke combinatie van deelbewerkingen in ieder geval aan iederen arbeider moet worden opgedragen. Gedetailleerde tijdstudies zijn hiervoor noodig. Deze kunnen echter tot onjuiste conclusies leiden.
B a VI 13 (A 11) *De Naamlooze Vennootschap Febr. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De collectieve arbeidsovereenkomst in de metaalindustrie

Bölgger, Dr. Ir. B. — Na het ontstaan van deze collectieve arbeidsovereenkomst nagegaan te hebben, behandelt schr. den inhoud de C.A.O. van 17 Jan. 1929, b.v. de indeeling in vakgroepen, in leeftijds-grenzen, de vaststelling der loonen in gemeenteklassen, minimum-loonen, normale werkweek, overwerk, ziekgeld, fabrieksraad, aansprakelijkheid. Deze goed voorbereide C.A.O. waarborgt een goed resultaat.
B a VII 4 (A 14) *De Ingenieur, 7 Maart 1930 p. T. 30—T. 32*

Opleiding van gieterij-leerlingen

Geilenkirchen, Dr. Ir. Th. — Psychotechnisch onderzoek van candidaten voor het vormersberoep. Daarna systematische opleiding zooals bv. in Duitschland, praktisch en theoretisch.
B a VII 7 (A 8) *De Gieterij Jan. 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De suikerindustrie en de inlandsche landbouw op Java

Kielstra Prof. Mr. J. C. — Schr. becritiseert uitvoerig te studie van Dr. G. H. van der Kolff over de beteekenis van de suikerindustrie voor den inlandschen landbouw, waarin deze laatste beider belangen als tegengesteld ziet.
B b IV 3 (B 1) *De Economist Febr. 1930*

De strijd om het bestaan in de rubbercultuur

Lighthart, Th. — Volgens schr. zal deze strijd uitgevochten moeten worden tusschen extensieve en intensieve cultuurmethode of tusschen de Inlandsche en de Westersche producenten.
B b IV 7 (B 1) *Econ. Statistische Berichten 5 Febr. 1930*

V. INDUSTRIE

Rationalisatie en expansie onzer nijverheid

Barendsen, F. — Volgens schr. is expansie en rationalisatie der Nederlandsche industrie een dringende noodzakelijkheid. Tot expansie wil schr. geraken via een centrale financieele instelling (industriebank). Het probleem der rationalisatie kan niet volgens een vaste formule worden opgelost.
B b V 1 (B 3) *Econ. Statistische Berichten 12 Febr. 1930*

The Dutch Shipbuilding industry

Vries, Dr. M. de — De Nederlandsche scheepsbouwindustrie dankt de orders grootendeels aan de moderniseering en uitbreiding van de reederijen op O.-Indië. De capaciteit der werven is te groot voor de orders en de orders zijn te omvangrijk voor het aantal geschoolde arbeiders.
B b V 8 (B 3h) *Holland's Import & Export Trader Jan./Febr. 1930*

Beschouwingen betreffende de verschillen in de exploitatie van gasfabrieken ten opzichte van die der cokesovenbedrijven

Vermeulen, Ir. G. — Het noodzakelijke verschil tusschen cokes-ovenbedrijf en modern gasbedrijf tengevolge van den kleineren omvang, bedraagt 1 cent per M³. gas. Dit verschil wordt opgeheven door de kosten voor het persen van het gas. Het overige verschil in kostprijs bedraagt 2¼ cent per M³. gas. Deze verschillen zijn mede afhankelijk van de prijsverhouding tusschen kolen en bijproducten. Door betere verkoopsorganisatie betreffende de bijproducten kunnen de prijzen gehandhaafd worden en door betere verdeling van den gasafzet over zomer- en wintermaanden is een hooger belastingpercentage te bereiken.

Sterke daling van cokesprijzen ten opzichte van kolenprijzen is niet wel mogelijk, daar dientengevolge de bestaansmogelijkheid van de cokesovenbedrijven eerder in het gedrang komt dan die der gasbedrijven, zoodat door productiebeperking van de cokesovens het prijsniveau zich zal herstellen.
B b V 19 (B 3r) *Het Gas 15 Jan. en 1 Febr. 1930*

Exploitatie-overzicht der gasbedrijven in Nederland over 1928

Hijdelaar, P. — Samenstelling van een vergelijkend overzicht met het voorafgaande jaar naar aanleiding van het verschijnen van het „Statistiek-overzicht der bedrijfscijfers” over 1928, uitgegeven door de „Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland”.
B b V 19 (B 3r) *Het Gas 1 Febr. 1930*

Het vraagstuk van de electriciteitsvoorziening in Nederland Beide prae-adviseurs richten zich tegen het wetsontwerp

Dr. Ir. Th. v. d. Waerden wenscht doelmatigheid van de electricificatie voor het geheele land door vrijwillige samenwerking. Mocht deze echter niet slagen, dan moet er een instantie zijn die het recht van veto heeft en kan verplichten tot een gestie, die het meest in het algemeen belang past. Er moet een Electriciteitsraad komen. G. J. J. Verdam wenscht een onpartijdig, terzake kundig toezicht door een consequent vergunningsstelsel onder toezicht van een doelmatigen electriciteits-raad. Opheffing van de provinciale verordeningen, herkrijgen van de gemeenten van de vroegere bewegingsvrijheid, directe invloed van de grootverbruikers op het beleid van opwek- en distributiebedrijven. Hieraan sluit zich een discussie aan.
B b V 19 (B 3r) *De Ingenieur 31 Jan. 1930 No. 5 p. T. 1—T 20*

VI. HANDEL.

De toestand van het winkelbedrijf

Visser, Dr. C. — Schr. deelt vele interessante bijzonderheden mede over de uitkomsten van het onderzoek, dat voor de K. v. K. voor Delft en omstreken in de stad Delft naar den toestand van het winkelbedrijf is ingesteld.
B b VI 4 (B 5) *De Middenstandsbond 21 Febr. 1930*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Angé, Louis. Pour bien faire sa publicité. Paris, 1930.
Badger, R. E. and H. C. Murphy. Problems in investment. New York, 1930.
Baylin, J. R. Pratique commerciale en Chine. Paris, 1930.
Benfey, Gustav. Betriebsführung in Ziegeleien. Halle, 1930.

Beste, Theodor. Die kurzfristige Erfolgsrechnung. Leipzig, 1930.

Clark, M. Home trade. London, 1930.

Cloud, A. D. Pensions in modern industry. The legal, actuarial and economic principles of the problem of the aged employee. Chicago, 1930.

Converse, P. D. Elements of marketing. New York, 1930.

Dipman, Carl W. The modern hardware store. New York, 1929.

Eckhardt, Paul. Unterrichtsstoff und Lehrpläne für Einzelhandelsschulen. Stuttgart, 1930.

Eicke, Karl. Die Organisation von Krankenkassen. Leipzig, 1930.

Elder, R. F. What is industrial marketing? New York, 1930.

Eldridge, F. R. Financing export shipments. New York, 1930.

Eule, Wilhelm, Spamersehe Buchdruckerei Leipzig. Berlin, 1930.

Fine, C. A. Supervised sales control in the Alomite corporation. New York, 1930.

Fitch, Martha. Die Modebildung in Damestoffen. Stuttgart, 1930.

Fluch, Kurt. Der Status der Unternehmung. Die bilanzmäßig dargestellte Vermögensübersicht. Stuttgart, 1930.

Frederick, J. George. Common stocks and the average man. New York, 1930.

Hamelbeck, Bernhard. Begriff, Arten und Verbindlichkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Berlin, 1930.

Herches, Heinrich. Der Bürobetrieb. Allgemeine Richtlinien für dessen Einrichtung und Führung des Schriftgutes. Berlin, 1930.

Hermann, Imre. Betriebsüberwachung. Methoden zur Diagnose industrieller Unternehmungen. Berlin, 1930.

Holt, Friedrich von. Betriebswirtschaft auf Eisenhüttenwerken. Düsseldorf, 1930.

Hopkins, H. P., and G. G. Wilkinson. Elements of commerce. New York, 1929.

Hunt, Robert. The advertising parade. New York, 1930.

Kolath, Paul. Lagerhaus- und Lagerseheinwesen. Ein Beitrag zur kommenden Reform unter besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Notlage. Berlin, 1929.

Kraft, C and L. P. Starkweather. Analysis of industrial securities. New York, 1930.

La Chevallerie, Otto de Die Gewerkschaften als Unternehmer. Berlin, 1930.

Leibson, I. B. Investment trusts. How and why. New York, 1930.

Manasse, B. und Alfred Levi. Vergleichstechnik bei Zahlungsschwierigkeiten. Berlin, 1930.

Michligk, Paul. Handbuch der Bürotechnik für Verlagsbetriebe. Berlin, 1930.

Mocde, W. Lehrbuch der Psychotechnik. Bd. I. Berlin, 1930.

Normal-Kontenplan für Fabrikbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Maschinenindustrie und verwandter Zweige. Hrsg. vom Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten. Berlin, 1930.

Oberparleiter, Karl. Funktionen- und Risikenlehre des Warenhandels. Berlin, 1930.

Organisations-Lexikon. Kurz gefasstes Auskunftswerk für die gesamte Betriebsorganisation. Hrsg. von Walter le Coutre. Bearb. von Walter Thoms. Berlin, 1930.

Palmer, J. L. Supervising industrial sales forces. New York, 1930.

Peter, Rolf. Die Organisation und Kostenberechnung einer Goldwarenfabrik. München, 1930.

Porstmann, Walter, Normformate. Berlin, 1930.

Prewett, F. J. A survey of milk marketing in Derbyshire, June, 1928. London, 1930.

Prion, W. Die Effektenbörse und ihre Geschäfte. Berlin, 1930.

Rabinowitsch, Ewsey. Die russisch-ukrainische Zuckerindustrie seit dem Weltkriege (1914—1930). Berlin, 1930.

Rautmann, Hans Günther. Der Abzahlungsverkehr. Seine Finanzierung und Sicherung. Berlin, 1930.

Rehmenklau, Hans. Menschenökonomie im Bankbetrieb. Ein Beitrag zum Problem der Rationalisierung. Berlin, 1930.

Ritter, Kurt. Weltproduktion und Welthandel der Molkeerzeugnisse. Berlin, 1930.

Roth, H. E. Die Ausschaltung des Risikos durch Vertragsklauseln im Kaufvertrag. Darmstadt, 1930.

Rühl, Helmut. Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschäft einschliesslich der Teilzahlungsfinanzierung. Berlin, 1930.

Sandig, Curt. Finanzierung mit Fremdkapital. Die Grenze der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Fremdkapitals in der Unternehmung. Stuttgart, 1930.

Schlienz, Walter. Die Kühlfisch-Aktiengesellschaft Wesermünde. Berlin, 1930.

Schmidt, F. Kalkulation und Preispolitik. Berlin, 1930.

Schonnopp, Günther. Feldberechnung und Betriebsorganisation in der Landwirtschaft. Dessau, 1929.

Soeser, Max. Allgemeine Baubetriebslehre. Berlin, 1930.

Thank, O. Die neuzeitliche Stellenbewerbung. München, 1930.

Uderstädt, Eduard, Rudolf. Illustrierte Zeitschriften mit Abonnenten-Versicherung. Eine Kritik ihres Werbewertes. Berlin, 1929.

Verpackung und Versand von Postpaketen. Unverbindliche Anregungen. Bearb. und hrsg. vom Ausschuss für Verpackungswesen beim AWF. Berlin, 1930.

Webster, F. U. Trends in industrial sales promotion and advertising. New York, 1930.

Weichelt, Otto Heinrich. Der Wertanteil des Bodens und der verschiedenen Inventarbestandteile am Gesamtgutwert unter verschiedenen natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Langensalza, 1930.

Withers, H. Quicksands of the city, and a way through for investors. New York, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Buhl, Herbert. Die geschichtlich begründete Kontentheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der doppelten Buchhaltung. Stuttgart, 1929.

Herrlich, Christian. Anleitung zu einer praktischen Steuerbuchführung für den Gewerbetreibenden unter Berücksichtigung der Steuergesetze. Schweinfurt a.M., 1930.

Morey, L. University and college accounting. London, 1930.

Paukner, Karl. Über zweckentsprechende und arbeitsparende Buchführung für Land- und Forstwirtschaft. Prag, 1930.

Walb, Ernst. Abschreibung und Steuer. Köln, 1930.

Zorn, Dominikus. Handelsbilanz und Steuerbilanz. Köln, 1930.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

De faillissementswet populair toegelicht door *Mr. M. Schorlesheim*. Uitgave *J. Muusses*, Purmerend 1930. Prijs f 2.50.

De theorie der Belastingen en het Nederlandsche Belastingwezen, door *Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk*. Uitgave van N.V. Uitgevers-Mij. *W. E. J. Tjeenk Willink*, Zwolle. 1930. Prijs f 15, geb. f 16.